

POLAND

POLAND

РОЛЬ ДЕРМОРФИНА (ДМ) В ПРОЦЕССАХ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРОГО ВАРАНА (VARANUS GRISEUS)

Мажидов Каюм

Субхонов Асатилло

Юлдошев Анвар

Научный руководитель: Мирзаев Ризамат Зиёдуллаевич
Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Узбекистан. Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14405885>

Цель работы. Изучение роли нейропептида дерморфина в регуляции процессов ВНД на уровне рептилий. Несомненно, что в организме человека и позвоночных животных число нейропептидов значительно больше, но лишь немногие из них изучены в достаточной мере. Пептиды с ярко выраженной опиоидной активностью выделены также из других источников. Примерами являются β - казоморфин (из гидролизаторов казеина) и дерморфин А и В (из кожи южноамериканской лягушки *Phylomedusa*). Роль нейропептида дерморфина в регуляции процессов ВНД на уровне рептилий изучена недостаточно, хотя известно, что введение ДМ, выделенного из кожи пойкилотермного животного (лягушки) другим пойкилотермным животным (ящерицы) вызывает ряд существенных изменений в общеповеденческой и условно - рефлекторной деятельности.

Материал и методы исследования. Эксперименты проведены на 4 серых варанах (*V. GRISEUS*) – в условиях открытого поля. Животные были тестированы по следующим поведенческим показателям: общая двигательная активность, пищевое и зоосоциальное поведение, агрессия и анальгезия. ДМ вводили варанам подкожно из расчета 0,1 мг/кг в летнее время года, когда животные наиболее активны.

Результаты. Установлено, что после введения ДМ варанам подкожно из расчета 0,1 мг/кг у ящериц вызвала значительные изменения поведенческая деятельность. Так, через 10- 15 мин после инъекции у варанов развивалось сноподобное состояние. Глазные щели закрыты или полузакрыты, животные неподвижно распластаны на песке. Эффект ДМ пролонгирован и наблюдается в течение 4- 6 суток. В дальнейшем выявилось значительное отклонение в двигательной деятельности, выразившееся в нарушении целенаправленности и реактивности двигательных актов. Ящерицы ловили мышей с полузакрытыми глазами, часто промахивались, что не характерно для этих животных.

Ориентировочно – исследовательские рефлексы были значительно нарушены. Инъекция ДМ ящерицам сопровождалась выраженным анальгетическим и антиноцицептивным эффектом. Тактильная чувствительность была подавленной. Порог раздражения кожно-мышечных рецепторов животного при электрическом раздражении (тест отдергивания хвоста - ТОХ) в подавляющем большинстве случаев не вызывал адекватную реакцию в виде отдергивания и ударов хвоста. ДМ также ускорял и углублял процесс впадения в гипобиотическое состояние, о чём свидетельствует пролонгированное состояние сонливости в летне-осенний сезон года. На фоне введения ДМ выявилась выраженная агафия, которая в дальнейшем сменялась значительным замедлением акта глотания, снижении уровня активности защиты- нападения или нападения-защиты, а также полное торможение индивидуального поведения. Эффект ДМ длителен до 15- 17 суток.

Выводы. Таким образом, изложенные данные свидетельствуют о том, что на уровне рептилий опиоидный нейропептид ДМ оказывает существенное влияние на общеповеденческую деятельность. На фоне введения ДМ выявляется впадение в снопоподобное состояние, а также угнетение функции ряда физиологических систем. Ряд врождённых форм нервной деятельности затормаживается, о чём свидетельствует снижение общего тонуса двигательных реакций животного в весенне-летний сезон года.

Литература:

Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., &Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18. АЗИМОВА, А. А., &МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., &Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48. Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.